

APPROCHE ÉCOCULTURELLE DU FLE : LIRE L'ENVIRONNEMENT SAHARIEN EN CONTEXTE ACADÉMIQUE À TRAVERS AU PAYS DES SABLES*

Mohammed DRIDI¹

DOI: 10.5281/zenodo.21058549

Résumé

Cet article examine l'intégration de la dimension écoculturelle dans l'enseignement du FLE en contexte universitaire algérien. À partir d'une expérimentation longitudinale menée durant l'année universitaire 2024/2025 auprès de trente-deux étudiants de Licence 1 à l'Université Kasdi Merbah Ouargla, nous analysons l'exploitation pédagogique de l'œuvre « Au pays des sables » d'Isabelle Eberhardt. Une démarche qualitative de type recherche-action, fondée sur l'observation de classe, l'analyse de soixante-quatre productions écrites et un questionnaire de perception, a été adoptée. Les résultats révèlent une progression moyenne de 26,4 % dans la compétence interprétative et indiquent que 87 % des étudiants souhaitent poursuivre cette approche.

Mots-clés : Écoculturel, FLE, Texte littéraire, Désert, Compétence interprétative.

AN ECO-CULTURAL APPROACH TO FRENCH AS A FOREIGN LANGUAGE: READING THE SAHARAN ENVIRONMENT IN A UNIVERSITY CONTEXT THROUGH AU PAYS DES SABLES

Abstract

This paper explores the integration of the eco-cultural dimension into the teaching of French as a foreign language (FLE) in the Algerian university context. Drawing on a longitudinal action-research study conducted during the 2024/2025 academic year with thirty-two first-year undergraduate students at Kasdi Merbah University of Ouargla (UKMO), the study examines the pedagogical use of Isabelle Eberhardt's "Au pays des sables" within the 'Study of Literary Texts' module (semesters 1 and 2). A mixed qualitative methodology combining classroom observation, analysis of sixty-four written productions, and

*This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. Authors retain the copyright of this article.

¹Associate Professor PhD, LeFEU Laboratory, Kasdi Merbah University of Ouargla, Algeria, e-mail address: dridi.mohammed@univ-ouargla.dz, ORCID iD: <https://orcid.org/0000-0001-9084-8408>

a perception questionnaire was adopted. Results show a mean improvement of 26.4% in interpretative competence across all evaluated criteria, and 87% of students expressed a desire to continue this approach. These findings contribute to the development of an eco-cultural pedagogical framework applicable to other Francophone university contexts in the Maghreb region.

Key words: *Eco-cultural approach, FLE, Literary text, Desert, Interpretative competence.*

1. Introduction

L'enseignement du français langue étrangère (FLE) en contexte universitaire algérien se situe au croisement de logiques disciplinaires, institutionnelles et socioculturelles dont la complexité appelle un renouvellement didactique constant. Dans un environnement où les apprenants sont porteurs d'une mémoire géographique et culturelle dense, celle du Sahara, de ses paysages et de ses pratiques, la question de l'ancrage des apprentissages dans des réalités vécues est une nécessité épistémologique. L'approche écoculturelle, définie comme l'articulation entre pratiques culturelles et milieu naturel (Risager, 2006 ; Kramersch, 2011), offre un cadre conceptuel susceptible de répondre à cet enjeu.

Dans cette optique, le texte littéraire s'impose comme un médiateur privilégié : il constitue un espace d'interprétation où se croisent représentations culturelles, imaginaires sociaux et rapports à l'environnement (Dufays, Gemenne & Ledur, 2015). L'œuvre *Au pays des sables* d'Isabelle Eberhardt (1914/1988) offre un terrain particulièrement riche en raison de son ancrage saharien. Dès l'ouverture du texte, Eberhardt formule une phénoménologie de la révélation géographique : « *ma première arrivée à El Oued, il y a deux ans, fut pour moi une révélation complète, définitive de ce pays âpre et splendide qui est le Souf, de sa beauté particulière, de son immense tristesse aussi* » (Eberhardt, 1988, p. 52). Pour les étudiants de l'Université Kasdi Merbah Ouargla (UKMO), dont la vie quotidienne est inscrite dans cet espace, cette phrase n'est pas métaphore : elle est reconnaissance.

De ce double ancrage, théorique et empirique, émerge la problématique centrale de la recherche : dans quelle mesure l'exploitation de la dimension écoculturelle d'un texte littéraire comme *Au pays des sables* peut-elle renforcer la compétence interprétative des étudiants de Licence 1 en FLE ? Trois hypothèses structurent la recherche : (H1) l'ancrage saharien crée une proximité culturelle favorable à l'engagement ; (H2) l'approche écoculturelle développe la compétence interprétative en mobilisant des savoirs contextuels ; (H3) l'articulation entre didactique de la littérature et éducation à l'environnement ouvre de nouvelles perspectives pédagogiques transférables.

2. Cadre théorique et état de l'art

a. Le texte littéraire en didactique du FLE : de la norme au sens

Dans le champ de la didactique des langues, le texte littéraire est progressivement devenu un objet d'interprétation culturellement situé (Cuq & Gruca,

2017 ; Baroutsaki-Tsirigoti, 2022). L'approche interprétative développée par Eco dans sa théorie du *Lector in fabula* (1985) vise à dépasser la compréhension littérale pour engager l'apprenant dans une démarche active de construction du sens, fondée sur la co-construction entre le texte et le lecteur : si le lecteur « remplit » les blancs du texte avec sa propre expérience, l'enseignement doit créer les conditions permettant à cette expérience d'être mobilisée de manière réflexive.

C'est en ce sens qu'Eco formule sa célèbre définition du texte comme dispositif coopératif : « *Un texte est une machine paresseuse qui exige du lecteur un travail coopératif acharné pour remplir des espaces de non-dit.* » (1985, p. 25).

La coopération interprétative ainsi définie rejoint pleinement les orientations du CECRL², qui valorise la compétence pluriculturelle et la valorisation des ressources culturelles des apprenants. Cette perspective est confortée par Ahmadi Salem, qui montre que la littérature maghrébine constitue un « *support didactique propice pour l'enseignement/apprentissage du FLE en Algérie* » (2021, p. 947) permettant à l'apprenant algérien de se construire une identité culturelle en langue française tout en développant ses compétences discursives. Benabbes et Chibane (2020) confirment que « *le recours aux textes littéraires ne repose pas sur l'enseignement des outils linguistiques, mais il permet tout simplement de découvrir d'autres genres textuels, d'autres civilisations* » (2020, p. 87), soulignant ainsi le décalage entre les finalités interculturelles affichées et les pratiques effectives. Bouchair et Boufenara (2023) prolongent ce constat en montrant que la réforme algérienne a déplacé l'attention vers la compétence discursive, au risque de marginaliser les savoirs linguistiques dans les manuels de FLE. Le texte littéraire devient alors un espace de médiation entre langue étrangère et référents culturels proches, condition nécessaire pour un apprentissage significatif où la nouvelle connaissance s'ancre dans des structures cognitives existantes.

b. L'approche écoculturelle : fondements théoriques

La notion d'écoculturel trouve ses racines dans l'écocritique littéraire (*ecocriticism*), courant développé dans les études anglophones depuis les années 1990. Appliquée à la didactique des langues, elle se transforme en une approche écoculturelle critique qui favorise simultanément la compétence langagière et la conscience environnementale (Walshe & Gallagher, 2019). Elle est intimement liée à ce que Risager (2006) nomme la *languaculture*, c'est-à-dire l'entrelacement indissociable de la langue et de la culture dans tout acte communicatif.

Dans cette perspective, Kramsch souligne que la langue constitue « *le moyen principal par lequel s'organisent nos pratiques sociales* » (1998, p. 3, notre traduction), mettant ainsi en évidence que tout acte de langage est simultanément un acte de construction culturelle. Risager prolonge cette réflexion en montrant que les

²Le CECRL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) est la norme internationale utilisée pour évaluer et décrire les compétences linguistiques d'une personne dans une langue étrangère. Publié en 2001 par le Conseil de l'Europe, il permet d'harmoniser les programmes d'enseignement et les diplômes à travers l'Europe et le monde.

manuels de langue sont des « *fenêtres sur le monde* » (2021, p. 120), transmettant des représentations culturelles implicites que l'enseignant doit rendre explicites.

Un constat analogue a été établi dans le contexte marocain par Mouaddine, qui démontre, au fil d'une analyse de la grille culturelle du manuel *Le Nouvel Espace du Français*, que « *l'ensemble des représentations culturelles soulevées ne sont pas suffisantes pour inciter l'apprenant aux interactions multiculturelles* » (2020, p. 15), invitant ainsi à repenser la conception même des supports didactiques dans une perspective écoculturelle.

Le fondement épistémologique de l'approche est formulé avec netteté par Risager : « *Langue et culture coexistent et s'articulent au sein des pratiques langagières des individus et des communautés ; elles ne sauraient être pleinement appréhendées isolément* »³ (2006, p. 187, notre traduction).

Apprendre le français à travers un texte saharien, c'est ainsi apprendre une manière de signifier le désert, l'altérité et la solidarité dans une langue-culture donnée. Par ailleurs, l'approche écoculturelle s'inscrit dans la perspective du CLIL/EMILE (Coyle & Meyer, 2021), mais s'en distingue par son attention à la dimension affective et identitaire : il ne s'agit pas seulement d'apprendre la langue par le contenu, mais de se reconnaître et de se construire dans la langue à travers des réalités culturelles vécues. Cette dimension identitaire est au cœur des travaux de Norton et Toohey qui rappellent que « *l'identité est théorisée comme plurielle, dynamique et comme un espace de tensions et de luttes* »⁴ (2011, p. 414, notre traduction), ce qui implique que l'enseignement de la langue doit ménager des espaces d'identification culturelle. Dans le contexte universitaire de FLE, Al-Hammouri (2021) et Azzedine et Touati (2021) confirment que l'intégration d'une perspective interculturelle renforce l'engagement des apprenants et leur capacité à négocier des significations culturelles complexes, tout en soulignant la nécessité d'enrichir les programmes algériens en stratégies et outils interculturels. Cummins insiste sur la nécessité de valoriser les répertoires plurilingues en s'engageant à « *reconnaître et soutenir les identités émergentes des apprenants en tant que sujets bi/multilingues dotés de compétences cognitives et académiques* »⁵ (2021, p. 4, notre traduction). Cette affirmation identitaire rejoint les conclusions de Louni, qui souligne que :

[La] didactique comme discipline de recherche et d'intervention est appelée à jouer un rôle crucial en interrogeant la réalité et en proposant des modèles didactiques susceptibles d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage de la littérature et de la culture » (Louni, 2024, p. 2).

Cette orientation est théorisée par Walshe et Gallagher dans leur définition de l'apprenant comme acteur écosocial : « *L'approche écoculturelle en didactique des*

³Version originale : « *Language and culture flow together in the languacultural practices of individuals and communities, and cannot be fully understood in isolation from one another.* »

⁴Version originale : « *identity is theorized as multiple, changing, and a site of struggle.* »

⁵Version originale : « *affirm students' emerging identities as cognitively and academically capable bi/multilinguals* ».

langues envisage les apprenants comme des agents éco-sociaux mobilisant la langue afin d'interpréter et de construire leur rapport au monde naturel »⁶(2019, p. 319, notre traduction). Cette posture implique que l'apprentissage linguistique ne soit plus séparable de la formation du sujet et de son rapport à l'environnement.

c. L'imaginaire du désert chez Isabelle Eberhardt : entre littérature et ethnographie

L'œuvre d'Isabelle Eberhardt offre le terrain d'application de l'ensemble de l'appareil théorique mobilisé. Écrivaine et voyageuse d'origine suisse naturalisée française, Eberhardt a séjourné en Algérie de 1897 à 1904, où elle a élaboré une œuvre profondément marquée par l'expérience du désert et l'immersion dans les sociétés sahariennes. Dans *Au pays des sables*, elle adopte une posture d'observatrice engagée, mêlant récit de voyage, description ethnographique et écriture poétique. La description nocturne d'El Oued donne à lire un tableau où la géographie s'anime d'une vie propre : « *De toutes les dunes, de tous les vallons cachés, qui semblaient déserts, tout un peuple uniformément vêtu de blanc descend, silencieux et grave, vers les zaouïyas et les mosquées* » (Eberhardt, 1988, p. 56). La dune n'est pas ici simple décor : elle est un réservoir de présence humaine que seul le rite fait apparaître.

Au-delà de la dimension poétique, la critique littéraire a mis en évidence le caractère hybride de l'écriture d'Eberhardt, qui oscille entre fascination orientaliste et regard critique sur les dynamiques coloniales (Moussa, 2004 ; Kharroubi & Zidouri, 2022). De telles tensions font du texte un objet d'étude productif pour développer une posture réflexive chez l'apprenant. Comme le souligne Moussa : « *Eberhardt construit un regard sur le Maghreb qui, s'il emprunte parfois aux stéréotypes orientalistes, les déstabilise aussi de l'intérieur par la précision ethnographique et la subjectivité assumée* » (2004, p. 68).

Cette tension entre fascination et distanciation constitue précisément le matériau interprétatif que l'approche écoculturelle permet d'exploiter en classe. Kharroubi et Zidouri ont montré, dans le contexte algérien, que le texte littéraire suscite à la fois une « *prise de conscience du substrat culturel et interculturel* » (2022, p. 412) et une résistance didactique que l'enseignant doit prendre en compte dans la conception de ses séquences.

3. Cadre méthodologique

a. Contexte, participants et dispositif

L'expérimentation a été conduite à l'Université Kasdi Merbah Ouargla (Algérie), établissement situé au cœur du Sahara septentrional, ce qui confère une pertinence géographique immédiate à l'étude. Le groupe-cible réunit trente-deux étudiants de première année Licence de Lettres et Langue Françaises (25 femmes/7 hommes), inscrits au module *Étude de textes littéraires* (UEF 1.1.3 / UEF 1.2.3), dont les profils linguistiques hétérogènes sont situés entre B1 et B2 du CECRL. L'expérimentation a

⁶Version originale : “*An eco-cultural approach to language education positions learners as eco-social agents who use language to make sense of their relationship with the natural world.*”

couvert l'intégralité de l'année universitaire 2024/2025, soit deux semestres de 22 h 30 chacun. Le tableau 1 présente la fiche descriptive du dispositif.

Tableau 1. Fiche descriptive du dispositif pédagogique

Paramètre	Description
Établissement	Université Kasdi Merbah Ouargla (UKMO)
Niveau	Licence 1, Lettres et Langue Françaises
Module	Étude de textes littéraires (UEF 1.1.3 / UEF 1.2.3)
Corpus	Au pays des sables, I. Eberhardt (1914/1988, éd. La Boîte à Documents)
Période	Semestres 1 et 2, A.U. 2024/2025
Effectif	32 étudiants (25 femmes/7 hommes)
Niveau linguistique	B1–B2 (CECRL, évaluation diagnostique)
Volume horaire	22 h 30 par semestre (1 séance hebdomadaire de 1 h 30)
Approche	Qualitative, Recherche-action
Outils de collecte	Journal de bord, productions écrites (n=64), questionnaire Likert (6 items, 5 niveaux)

Ce dispositif intégré permet de croiser données quantitatives et qualitatives, garantissant ainsi la validité interne de la démarche par triangulation méthodologique.

b. Corpus et sélection des extraits

Le corpus retenu est constitué de six extraits d'*Au pays des sables*, sélectionnés selon trois critères : (1) la densité des représentations écoculturelles ; (2) la diversité des interactions humaines et environnementales décrites ; (3) la lisibilité linguistique pour un niveau B1-B2. La sélection couvre deux grandes tonalités : la prose poétique contemplative (extraits 1, 3, 6) et le récit ethnographique à forte charge sociale (extraits 2, 4, 5). Le tableau 2 présente la répartition des extraits et les thèmes écoculturels associés.

Tableau 2. Corpus retenu et thèmes écoculturels ciblés

N°	Incipit	Thèmes écoculturels	Sem.	Séq.	Activité dominante
1	« La marche dans l'erg »	Désert comme espace symbolique, rapport corps/milieu	S1	Séq. 1	Lecture guidée + anticipation
2	« L'oasis et ses habitants »	Altérité, co-habitation, pratiques culturelles locales	S1	Séq. 2	Atelier thématique
3	« Le vent du sud »	Phénomène naturel, mémoire culturelle, languaculture	S1	Séq. 3	Discussion collective + écriture

4	« Rencontre avec les Chaâmba »	Interculturalité, code d'honneur saharien, identité	S2	Séq. 1	Lecture guidée + débat
5	« Le puits et le chamelier »	Solidarité confrérique, économie du désert, rapport homme-nature	S2	Séq. 2	Atelier interprétatif
6	« Crépuscule sur l'erg »	Écriture poétique du paysage, sensorialité écoculturelle	S2	Séq. 3	Production écrite libre

Cette progression en six séquences suit une logique d'intensification : les extraits du premier semestre (S1) initient l'ancrage culturel, tandis que ceux du deuxième semestre (S2) sollicitent une interprétation plus critique et créative.

c. Instruments de collecte et d'analyse des données

L'étude adopte une approche qualitative de type recherche-action, articulant trois instruments complémentaires. (1) Journal de bord d'observation : tenu tout au long des deux semestres, il consigne les interactions en classe, les réactions des étudiants et les moments de basculement interprétatif. (2) Productions écrites : seize textes par semestre (n=64), analysés selon une grille à cinq critères notés sur 5 points : pertinence de l'interprétation, mobilisation des références culturelles, cohérence argumentative, richesse lexicale, maîtrise syntaxique. (3) Questionnaire de perception : six items sur une échelle de Likert à cinq niveaux. La triangulation de ces trois sources garantit la validité interne de la démarche.

4. Analyse et discussion des résultats

a. Évolution quantitative de la compétence interprétative

Afin de mesurer la progression des étudiants sur les cinq critères d'évaluation entre S1 et S2, nous présentons dans le tableau 4 les moyennes obtenues ainsi que les gains calculés. La progression globale de 26,4 % (de 2,14/5 à 3,46/5) est cohérente sur l'ensemble des critères, ce qui écarte l'hypothèse d'un effet isolé sur un seul domaine de compétence.

Tableau 3. Évolution des compétences interprétatives (n=32)

Critère d'évaluation	S1 (/5)	S2 (/5)	Δ Progression	% gain	Interprétation
Pertinence de l'interprétation	2,1	3,9	+1,8 ♦	+36 %	Gain maximal, cœur de l'approche écoculturelle
Mobilisation des réf. culturelles	1,9	3,4	+1,5	+30 %	Corrélié à la proximité saharienne
Cohérence argumentative	2,3	3,5	+1,2	+24 %	Évolution régulière sur les deux semestres
Richesse lexicale	2,0	3,2	+1,2	+24 %	Enrichissement du champ lexical du désert

Maîtrise syntaxique	2,4	3,3	+0,9	+18 %	Progression modeste, compétence générale
MOYENNE GLOBALE	2,14	3,46	+1,32	+26,4 %	Toutes compétences confondues

Ces données confirment une progression cohérente sur l'ensemble des critères : les gains les plus élevés concernent les compétences herméneutiques directement liées à l'ancrage écoculturel, tandis que la maîtrise syntaxique, relevant de l'acquisition linguistique générale, progresse plus modestement. Ces chiffres, s'ils témoignent d'une progression globale cohérente, appellent néanmoins une lecture visuelle pour en apprécier la distribution et les écarts entre critères. La figure suivante traduit graphiquement cette évolution en mettant en relief les contrastes entre les dimensions interprétatives et linguistiques.

Figure 1. Évolution des scores par critère d'évaluation

La figure 1 visualise la hiérarchie des gains : les critères « pertinence de l'interprétation » (+36 %) et « mobilisation des références culturelles » (+30 %) enregistrent les progressions les plus importantes, confirmant que l'approche écoculturelle agit prioritairement sur la dimension interprétative. Le fait que tous les critères progressent suggère par ailleurs un effet de transfert global vers l'ensemble des dimensions de la compétence textuelle (Dufays, Gemenne & Ledur, 2015). Ce résultat rejoint les observations de Huchet et Schmehl-Postai, qui montrent que la littérature en contexte d'Anthropocène implique un réinvestissement des valeurs dans l'acte de lecture : « enseigner la littérature, c'est aussi enseigner à habiter le monde » (2023, p. 60), ce qui suppose une compétence éthique et interprétative indissociables.

Si l'histogramme permet d'identifier les dimensions où la progression est la plus marquée, il ne rend pas encore compte de l'équilibre global du profil de compétence entre les deux semestres. La représentation radar proposée ci-après offre

précisément cette perspective synthétique, en restituant visuellement la morphologie d'ensemble du profil de compétence à travers les cinq critères simultanément.

Figure 2. Profil de compétence comparé Semestre 1/Semestre 2, représentation radar (n=32)

La représentation radar (figure 2) confirme que le profil de compétence des étudiants a connu une expansion homogène et équilibrée entre S1 et S2. L'absence d'asymétrie marquée entre les cinq dimensions suggère un effet global sur la formation du lecteur littéraire, et non un effet localisé. On observe que la figure passe d'un pentagone resserré et légèrement irrégulier (S1) à un pentagone nettement plus ample et quasi-symétrique (S2). Cette évolution traduit deux phénomènes : une élévation générale du niveau de compétence sur l'ensemble des axes et une réduction des écarts inter-critères, indiquant une homogénéisation des profils individuels. Ce phénomène de convergence est cohérent avec les principes de l'apprentissage significatif : lorsque le texte est ancré dans une expérience culturelle partagée, il constitue un point d'entrée accessible à tous les apprenants.

b. Perception étudiante : résultats du questionnaire

Afin de compléter les données quantitatives par une perspective subjective, un questionnaire de perception a été administré en fin d'année universitaire (n=32). Le tableau 4 présente les résultats détaillés, et la figure 3 les visualise sous forme de graphique comparatif.

Tableau 4. Résultats du questionnaire de perception étudiante (n=32)

Énoncé (Likert 1–5)	Moy.	% accord (≥4)	Éc.-t.	Rang
L'approche a rendu la lecture plus accessible	4,1	78 %	0,74	4
Le lien avec mon environnement a facilité la compréhension	4,3	84 %	0,68	2
J'ai enrichi mon vocabulaire grâce à cette approche	3,9	72 %	0,81	5

Cette approche m'a motivé à participer en classe	4,2	81 %	0,71	3
Je souhaite étudier d'autres textes avec cette méthode	4,4	87 %	0,65	1
L'approche m'a aidé à exprimer mes idées par écrit	3,8	69 %	0,88	6

Le tableau 4 indique des perceptions globalement positives, avec des écarts-types faibles (entre 0,65 et 0,88), attestant d'une homogénéité des réponses indépendante du niveau linguistique initial. Les items relatifs à la motivation et au lien avec l'environnement obtiennent les scores les plus élevés, tandis que les items portant sur la production écrite restent en retrait. Les données chiffrées du tableau 5 révèlent ainsi une perception globalement très favorable de l'approche, avec une hiérarchie claire entre les items. Pour rendre cette structure plus lisible, la figure 3 visualise ces résultats sous forme graphique comparative, permettant d'identifier immédiatement les items les mieux évalués et ceux qui demeurent en retrait.

Figure 3. Résultats du questionnaire de perception étudiante, pourcentage d'accord et moyennes (n=32)

L'item le mieux noté concerne la volonté de poursuivre l'approche (moy. 4,4/5 ; 87 % d'accord), indiquant un impact motivationnel durable dépassant le simple effet de nouveauté. L'item relatif au lien avec l'environnement comme facilitateur de compréhension obtient le deuxième rang (moy. 4,3/5 ; 84 %), corroborant directement H1. La figure 3 révèle par ailleurs un effet en chaîne caractéristique : lorsque le texte devient accessible grâce à son ancrage culturel, la participation s'accroît spontanément, confirmant le rôle central de la variable affective (Kramsch, 2011). La faible dispersion des scores (écarts-types entre 0,65 et 0,88) traduit une convergence des perceptions au sein du groupe, indépendamment

du niveau linguistique initial. Les scores inférieurs sur les items « vocabulaire » (3,9) et « expression écrite » (3,8) dessinent une limite claire du dispositif : les effets sur la compétence interprétative ne se transfèrent pas automatiquement vers la production écrite formelle.

c. Construction du sens écoculturel : analyse qualitative des productions

L'analyse qualitative des 64 productions écrites révèle une évolution majeure entre S1 et S2 : le passage d'une posture de *reformulation descriptive* à une posture d'*interprétation culturellement ancrée*. Ce basculement se manifeste selon trois modalités principales.

Première modalité : l'activation du patrimoine sensoriel. L'extrait sur le vent du sud (Extrait 3) a constitué le premier moment de basculement interprétatif. Eberhardt y décrit avec précision la violence nocturne du vent : « *un vent du Sud violent s'éleva et souffla bientôt en tempête, soulevant des nuages de sable* » (1988, p. 143). Au premier semestre, les étudiants se limitaient à reformuler ce passage en termes météorologiques neutres, sans y déceler de résonance culturelle. Au second semestre, plusieurs productions mobilisent le terme dialectal désignant ce vent (*ghibli* ou *chehili*), évoquent des récits familiaux associés, ou établissent des comparaisons avec la topographie saharienne fréquentée. À titre d'illustration, une étudiante écrit : « *Ce vent que décrit Eberhardt, ma grand-mère l'appelle le chehili. Quand il arrive, elle ferme toutes les fenêtres et dit qu'il rend les gens fous. Maintenant je comprends pourquoi l'auteur décrit cette tempête avec autant de violence : elle a vécu ce que nous vivons* » (Production S2, Étudiant 7). Cette activation du patrimoine sensoriel transforme la lecture en acte d'appropriation culturelle.

Deuxième modalité : la lecture ethnographique du code social. L'extrait « Rencontre avec les Chaâmba » (Extrait 4) a produit les interprétations les plus riches, révélant une compétence proprement ethnographique : les étudiants y ont décelé la mise en scène d'un code social saharien fondé sur la solidarité confrérique. Le passage décrivant la rencontre au puits illustre ce même code : « *entre adeptes de la même confrérie l'aide mutuelle et la solidarité sont de règle* » (Eberhardt, 1988, p. 148). Plusieurs étudiants ont établi un lien explicite entre cette scène et les pratiques d'hospitalité dont ils ont l'expérience directe. L'un d'eux formule ainsi ce rapprochement : « *Eberhardt décrit exactement ce que je vois chez nous quand des voyageurs arrivent au village. Sans demande leur nom, on leur sert le thé. C'est la loi du désert, pas une règle écrite. Elle l'a compris* » (Production S2, Étudiant 19). Cette résonance entre le texte et l'expérience vécue confirme que le texte a fonctionné comme un miroir culturel, illustration de la notion de *languaculture* (Risager, 2006). Cette résonance entre le texte et l'expérience vécue s'explique aussi par la singularité écologique et culturelle du Sahara : Tydecks et ses collaborateurs soulignent que les oasis forment « *des espaces différenciés d'interactions fortes entre l'humain et la nature* »⁷ (2023, p. 4, notre traduction), créant et maintenant à la fois diversité biologique et diversité culturelle, ce qui confère à ces milieux une valeur épistémique que la littérature saharienne permet de mettre en mots et en interprétation.

⁷Version originale : “*oases form distinct locations of tight interactions between humans and nature*”

Troisième modalité : l'appropriation poétique du paysage. Une troisième forme d'ancrage, d'ordre esthétique, se manifeste à travers l'appropriation du style d'Eberhardt dans les productions propres des étudiants. L'extrait 6 (« Crépuscule sur l'erg ») a donné lieu aux productions les plus élaborées sur le plan formel. La description d'El Oued au coucher du soleil : « *La ville grise perdue dans le désert gris, participant tout entière de ses flamboiements et de ses pâleurs, comme lui et en lui* » (1988, p. 54) a suscité des productions imitatives dans lesquelles les étudiants reproduisaient la fusion symbolique entre la ville et son milieu naturel. L'une des productions les plus représentatives de cette modalité témoigne de cette appropriation stylistique : « *Ouargla est une ville de sable et de silence. Le sable entre dans les rues, dans les maisons, dans les classes. On ne sait plus où finit la ville et où commence le désert. Ils sont la même chose* » (Production S2, Étudiant 24). Cette transposition stylistique témoigne d'une intégration profonde de la dimension écoculturelle dans la compétence littéraire.

d. Dynamiques d'engagement en classe

Au-delà des productions écrites, le journal de bord révèle une transformation des dynamiques de classe : d'interactions enseignant-centrées au premier semestre, les étudiants ont progressivement établi des liens spontanés entre le texte et leur expérience culturelle, jusqu'à adopter une posture collaborative et argumentative que Dufays et ses coauteurs décrivent comme un engagement « *dans un va-et-vient entre participation affective et distanciation critique* » (2015, p. 43). Cette évolution confirme le rôle de la proximité culturelle de l'engagement collectif.

5. Discussion : vers un cadre pédagogique écoculturel pour le FLE

Les résultats de cette recherche invitent à formuler quatre propositions pour un cadre pédagogique écoculturel applicable à l'enseignement du FLE en contexte universitaire algérien.

Premièrement, le choix du corpus est déterminant. Le texte doit répondre à un critère de pertinence environnementale : il doit décrire un milieu que les apprenants connaissent ou peuvent mobiliser à travers leur mémoire culturelle. Le texte d'Eberhardt remplit ce critère de manière exemplaire pour les étudiants ouarglis, et le principe est transférable à d'autres contextes francophones. Zouitene confirme la pertinence de cette orientation dans le contexte algérien en soulignant que :

Les thématiques proposées s'imprègnent de questions environnementales, visant à développer chez les apprenants non seulement des compétences linguistiques et communicationnelles, mais aussi des compétences écomotives, susceptibles de former des écocitoyens respectueux de leur environnement. ((2025, p. 203)

Deuxièmement, la progression pédagogique doit ménager des seuils d'activation. L'enseignant joue un rôle de médiateur culturel au sens de Vygotski créant la zone proximale de développement — soit « *la distance entre ce que l'enfant peut accomplir seul et ce qu'il peut accomplir avec l'aide d'un adulte* » (1978, p. 86)

— dans laquelle l'expérience culturelle de l'apprenant devient une ressource interprétative légitime.

Troisièmement, le texte d'Eberhardt constitue un regard européen du début du XX^e siècle, inscrit dans un double héritage : la fascination orientaliste et une empathie culturelle sincère envers les pratiques sahariennes (Moussa, 2004). À travers sa lecture, les étudiants algériens développent une posture de lecteurs critiques, aptes à déceler les biais du regard représenté et à les confronter à leur propre connaissance du réel. Cette posture fait écho à l'appel de Phipps à « decreate » les représentations héritées du colonialisme : « *Il convient de cesser de considérer que nos modes de connaissance, nos épistémologies, constituent les seules formes légitimes d'accès au savoir* »⁸ (Phipps, 2019, p. 16, notre traduction), ce qui correspond précisément à la finalité de l'approche écoculturelle mise en œuvre.

Quatrièmement, des limites méthodologiques doivent être reconnues. La taille restreinte du groupe (n=32), le caractère mono-site de l'expérimentation et l'absence d'un groupe contrôle limitent la généralisation des résultats. Des recherches futures devraient s'appuyer sur des protocoles quasi expérimentaux avec groupes comparés, des effectifs plus larges, et une évaluation longitudinale s'étendant au-delà d'une seule année universitaire.

6. Conclusion

L'intégration de la dimension écoculturelle dans l'enseignement du FLE à l'Université de Ouargla constitue une approche didactique innovante qui permet de renouveler l'exploitation du texte littéraire. L'expérimentation menée autour de l'œuvre *Au pays des sables* d'Eberhardt confirme les trois hypothèses formulées en introduction : la proximité culturelle agit comme un puissant levier motivationnel (H1) ; l'approche écoculturelle développe la compétence interprétative de manière transversale et cohérente (H2) ; l'articulation entre didactique de la littérature et éducation à l'environnement ouvre de nouvelles perspectives pédagogiques (H3).

Les résultats quantitatifs attestent d'une progression cohérente et homogène de la compétence interprétative sur l'ensemble des critères évalués, avec des gains particulièrement marqués sur la pertinence de l'interprétation et la mobilisation des références culturelles. Les données qualitatives révèlent un basculement de posture : du résumé descriptif à l'interprétation culturellement ancrée, en passant par la lecture ethnographique du code social et l'appropriation poétique du paysage. L'ensemble de ces résultats ouvre plusieurs perspectives de recherche : l'extension de l'approche à d'autres corpus littéraires francophones du Maghreb, le développement d'outils numériques enrichissant le dispositif par des ressources visuelles et sonores, et la mise en place d'une démarche comparative multi-sites pour éprouver la transférabilité du cadre pédagogique proposé.

⁸Version originale : « *Let's stop pretending our ways of knowing, our epistemologies, are the only valid ways of knowing something* ».

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1. Ahmadi Salem, M. (2021). Le texte littéraire, un support didactique propice pour enseigner/apprendre le FLE en Algérie : cas de la littérature maghrébine. *Revue des Sciences Humaines*, 4(2), 947–964. <https://asjp.cerist.dz/en/article/180980> [consulté le 12/02/2026]
2. Al-Hammouri, S. (2021). Enseigner la civilisation et la culture françaises dans une perspective interculturelle en classe de FLE dans le cadre universitaire en Jordanie. *Annals of the Faculty of Arts, Ain Shams University*. <https://doi.org/10.21608/ajahs.2021.200842> [consulté le 19/01/2026]
3. Azzedine, S., & Touati, M. (2021). Le FLE dans le contexte universitaire algérien pour une perspective interculturelle. *AL-Lisaniyyat*, 27(2). <https://doi.org/10.61850/allj.v27i2.165> [consulté le 25/12/2025]
4. Baroutsaki-Tsirigoti, S. (2022). *Exploitation pédagogique du texte littéraire et lecture littéraire en FLE : nouvelles inspirations, nouvelles pratiques* [Thèse de doctorat, Université Bordeaux Montaigne/Le Mans Université]. HAL. <https://theses.hal.science/tel-04194167> [consulté le 1/02 2026]
5. Benabbes, S., & Chibane, R. (2020). L'enseignement de la littérature et de la langue dans les manuels de FLE en Algérie. *SCRIPTA*, 24(50), 63–89.
6. Bouchair, B., & Boufenara, H. (2023). L'enseignement du FLE en Algérie, un regain d'intérêt pour la compétence grammaticale. *Multilinguales*, 11(1), 733–752. <https://asjp.cerist.dz/en/article/226179> [consulté le 06/01/2026]
7. Coyle, D., & Meyer, O. (2021). *Beyond CLIL: Pluriliteracies Teaching for Deeper Learning*. Cambridge University Press.
8. Cummins, J. (2021). Translanguaging and the educational rights of emergent bilinguals. *Language, Culture and Curriculum*, 34(3), 234–247.
9. Cuq, J.-P., & Gruca, I. (2017). *Cours de didactique du français langue étrangère et seconde* (4e éd.). PUG.
10. Dufays, J.-L., Gemenne, L., & Ledur, D. (2015). *Pour une lecture littéraire*. De Boeck Supérieur.
11. Eberhardt, I. (1988). *Au pays des sables*. La Boîte à Documents. (Œuvre originale publiée en 1914)
12. Eco, U. (1985). *Lector in fabula*. Grasset.
13. Huchet, C., & Schmechl-Postai, A. (2023). Didactique de la littérature et problèmes pernicieux en Anthropocène : la question des valeurs et les valeurs en question. *Spirale — Revue de Recherches en Éducation*, 72(2), 56–76.
14. Kharroubi, S., & Zidouri, C. (2022). Le texte littéraire au secondaire algérien : entre la prise de conscience du substrat culturel et interculturel et l'éventuelle résistance à sa lecture didactique. *Tributaries Journal for Studies and Scientific Research in Social and Human Sciences*, 6(2), 408–429.
15. Kramersch, C. (1998). *Language and Culture*. Oxford University Press.
16. Kramersch, C. (2011). The symbolic dimensions of the intercultural. *Language Teaching*, 44(3), 354–367.
17. Louni, M. (2024). *Les pratiques du texte littéraire et l'enseignement/apprentissage du FLE dans le contexte universitaire algérien*

- [Thèse de doctorat, Université Kasdi Merbah Ouargla]. <https://dspace.univ-ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/36602/3/Makhlouf.LOUNI.pdf> [consulté le 03/02/2026]
18. Mouaddine, K. (2020). La grille d'analyse culturelle des manuels du FLE : étude de cas « Le Nouvel Espace Du Français ». *Revue du LaRSLAM*, 3. <https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/larslam-i3.32897> [consulté le 05/01/2026]
 19. Moussa, S. (2004). Isabelle Eberhardt et le Maghreb : entre fascination et distanciation. *Romantisme*, 124, 67–80.
 20. Norton, B., & Toohey, K. (2011). Identity, language learning, and social change. *Language Teaching*, 44(4), 412–446. <https://doi.org/10.1017/S0261444811000309> [consulté le 11/02/2026]
 21. Phipps, A. (2019). *Decolonising Multilingualism: Struggles to Decreate*. Multilingual Matters.
 22. Risager, K. (2006). *Language and Culture: Global Flows and Local Complexity*. Multilingual Matters.
 23. Risager, K. (2021). Language textbooks: Windows to the world. *Language, Culture and Curriculum*, 34(2), 119–132. <https://doi.org/10.1080/07908318.2020.1797767> [consulté le 23/12/2025]
 24. Tydecks, L., Hernández-Agüero, J. A., Böhning-Gaese, K., et al. (2023). Oases in the Sahara Desert – Linking biological and cultural diversity. *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0290304> [consulté le 22/01/2026]
 25. Vygotski, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
 26. Walshe, S., & Gallagher, C. (2019). EcoLinguistics and language teacher education: towards a critical eco-cultural approach. *Language Awareness*, 28(4), 317–335.
 27. Zouitene, S. (2025). *Vers une conscience écologique en classe de FLE en contexte algérien : exploration du manuel de 1ère année moyenne*. <https://doi.org/10.48734/akofena.n016.vol.1.17.2025> [consulté le 15/02/2026].